

DONIESIENIA

Short notes

***Hygrotus (Coelambus) enneagrammus* (AHRENS, 1833) (Coleoptera: Dytiscidae) – nowy dla Górnego Śląska gatunek chrząszcza**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3250007>

Hygrotus (Coelambus) enneagrammus (AHRENS, 1833) (Coleoptera: Dytiscidae) – new beetle for the Upper Silesia

Rodzaj *Hygrotus* STEPHENS, 1828 od momentu pierwszego opisanego ulegał licznym modyfikacjom, podziałom i scalaniu. Według najnowszych badań genetycznych i morfologicznych do tego rodzaju zaliczono 129 gatunków pogrupowanych w czterech podrodzajach: *Coelambus* (9 gatunków), *Hyphoporus* (19), *Leptolambus* (51) i *Hygrotus* (50) (VILLASTRIGO A. *et al.* 2017. *Zootaxa* 4317(3): 499–529).

Podrodzaj *Coelambus* obejmuje osiem gatunków palearktycznych, z nich cztery są wykazywane z terytorium Polski: *Hygrotus confluens* (FABRICIUS, 1787), *H. enneagrammus* (AHRENS, 1833), *H. flaviventris* (MOTSCHULSKY, 1860) i *H. nigrolineatus* (STEVEN in SCHÖNHERR, 1808), spośród których tylko pierwszy jest częściej spotykany. Pozostałe należą do dużych rzadkości faunistycznych. Znane są z pojedynczych okazów z nielicznych stanowisk. Poniżej przedstawiamy nowe stanowisko *H. (C.) enneagrammus* (AHRENS), najrzadziej spotykanego przedstawiciela tego podrodzaju w naszym kraju:

Śląsk Górny: Ruda Śląska-Halemba [CA46], 19.06.2017, ad lucem, leg. Janusz Grzywocz. Odłowiony na obrzeżach zrekultywowanych osadników pyłów pochodzących z elektrowni, wokół których znajduje się sporo drobnych zbiorników wodnych, głównie w rowach odwadniających.

W Polsce notowany był dotychczas tylko z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Dolnego Śląska oraz ogólnikowo z Polski południowej i środkowej (BURAKOWSKI B. *et al.* 1976. *Katalog Fauny Polski* 23(4): 1–307, GREŃ C. 2010. *Acta entomologica silesiana* 17(2009): 53–76). Wszystkie dotychczasowe dane pochodzą sprzed minimum siedemdziesięciu lat.

Gatunek halobiontyczny, znany ze środkowej i wschodniej Europy oraz Azji na wschód do Mongolii. Zasiadła głównie wszelkiego rodzaju słonawe zbiorniki wodne i mokradła. Sporadyczne odłowienia pojedynczych okazów potwierdzają przypuszczenie Kinela (KINEL J. 1949. *Polskie Pismo Entomologiczne* 18: 337–405) o migracyjnym charakterze osobników gatunków halobiontycznych z tego rodzaju łowionych, głównie na światło, poza słonawiskami.

CZESŁAW GREŃ, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
czeslaw.gren@vp.pl

JANUSZ GRZYWOCZ, Ruda Śląska
grzywocz.a.j@wp.pl

Accepted: 31 May 2019; published: 19 June 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>